

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

М.Э.Хайдаров

доктор педагогических наук, профессор

Ташкентского государственного педагогического университета Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894066>

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы СРС и разработана их специфика в образовательно – воспитательной системе. Перспективным этапом реализации самостоятельной работы является производственный практикум. Преподаватель при этом выступает в роли консультанта и осуществляет контроль деятельности студента.

Чтобы стимулировать и постоянно поддерживать у студентов интерес к получению новых знаний, нужно больше обращать внимание на обучение их системе самообразования.

Студенты должны овладеть основными и отдельными конкретными составляющими элементами труда учителя: работать с научной, методической и учебной литературой; излагать учебный материал, составлять систему дифференцированных упражнений и управлять ею в процессе решения задачи; использовать приемы постановки вопроса, формулировать организующие и управляющие вопросы, а также варианты одного и того же вопроса; быстро и адекватно реагировать на возникшую учебную ситуацию; уметь контролировать и оценивать знания и т.д.

Самостоятельная работа студентов – деятельность их в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Положив в основу классификации этот признак подразделяем на пять групп: приобретение новых знаний и овладение умениями самостоятельно приобретать знания; закрепление и уточнение знаний; выработка умения применять знания в решении учебных и практических задач; формирование умений и навыков практического характера; формирование умений творческого характера, умения применять знания в решении учебных и практических задач. Каждая группа включает в себя несколько видов ТР. Взаимосвязь между группами объясняется тем, что одни и те же виды работ могут быть использованы для решения различных дидактических задач.

Ключевая слова: процесс, организация, управления, самостоятельная, студент, решения, развития, творческая, деятельность, преемственность.

MECHANISMS FOR ORGANIZING INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE

EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. *The work examines the issues of IWS and develops their specifics in the educational system. A promising stage in the implementation of independent work is a production workshop. At the same time, the teacher acts as a consultant and monitors the student's activities.*

To stimulate and constantly maintain students' interest in obtaining new knowledge, more attention should be paid to teaching their self-education system.

Students must master the basic and individual specific constituent elements of the teacher's work: work with scientific, methodological and educational literature; present educational material, compose a system of differentiated exercises and manage it in the process of solving a problem; use the techniques of posing a question, formulate organizing and governing questions, as well as versions of the same question; quickly and adequately respond to the emerging educational situation; be able to control and evaluate knowledge, etc.

Independent work of students - their activity in the learning process and in extracurricular time, performed on the instructions of the teacher, under his guidance, but without his direct participation.

Putting this feature as the basis for classification, we subdivide it into five groups: acquisition of new knowledge and mastering the skills to acquire knowledge independently; consolidation and refinement of knowledge; developing the ability to apply knowledge in solving educational and practical problems; the formation of skills and abilities of a practical nature; the formation of creative skills, the ability to apply knowledge in solving educational and practical problems. Each group includes several types of TR. The relationship between the groups is explained by the fact that the same types of work can be used to solve various didactic problems.

Key words: *process, organization, management, self, student, decision, development, creative, activity, continuity.*

Введение. Совершенствование учебного процесса на современном этапе выдвигает проблему организации и управления СРС (**самостоятельной работы студентов**) на одно из первых мест. Для её эффективного решения важно проследить развитие учения о самостоятельной творческой деятельности и преимственность в реализации его основных положений. Если рассматривать данную проблему несколько шире, в отношении не только студентов, но учащихся вообще, то можно с уверенностью сказать, что она имеет богатую историю.

В Узбекистане развитие идей о самостоятельной деятельности началось в глубокой

древности. В трудах Ибн – Сына(глава медицины в мире), Ал-Хорезмий(хозяйва наука алгебры), Ал – Коший(первооткрыватель понятие дробные число) обосновывается значимость активной самостоятельной деятельности человека для успешного развития его мышления и совершенствования его способностей. В период схоластики и догматизма Средневековья учёные-философы Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Кампанелла призывают учителей воспитывать самостоятельность в своих учениках, чтобы они могли сами выбрать путь познания. Более подробно теоретические вопросы самостоятельной деятельности учащихся были рассмотрены в трудах А. Дистервега, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци [5].

В первом случае для преподавателя процесс развития студента остаётся скрытым, а следовательно, и неуправляемым. В силу этого формирование знаний, умений и навыков в ходе выполнения ТР если и влияет на развитие студента, его творческих способностей, инициативности и самостоятельности, то это влияние, скорее всего, стихийно. Обучение при этом в значительной степени теряет свои развивающую и обучающую функции. Второй вариант также ошибочен и даже вреден. Шаблонное выполнение этюдов без осмысленного выделения учебных задач и стремления к их решению тормозит формирование аконстантного восприятия природы, развитие колористического видения, препятствует формированию профессиональных умений и навыков. В этом случае «количество» крайне редко переходит в «качество». Ещё большие проблемы возникают при переходе к творческой работе.

Характер задачи в ТРС и степень её сложности на разных ступенях обучения изменяются. Последовательное усложнение задач обусловлено необходимостью такой организации ТР в современном учебном процессе, при которой студенты не только усваивают предусмотренную программой систему знаний, навыков и умений, но также развивают свои творческие возможности, формируют активность и самостоятельность. Однако указанные цели недостижимы, если студенты не овладевают методами выполнения живописного изображения.

Постановка задачи. Начало дидактико-методологического направления в изучении указанной проблемы положили работы чешского педагога Я.А. Коменского [6]. До середины XIX и XX века самостоятельная деятельность учащихся рассматривалась в структуре педагогических средств и методов преподавания. Впервые она избирается непосредственным предметом изучения в трудах основоположника отечественной педагогики А. Авлоний, который проанализировал самостоятельную деятельность учащихся с философских и психологических позиций и попытался последовательно описать приёмы формирования самостоятельности и оригинальная концепция обучения была развита М.Джумаев. Он считал основой обучения максимальную свободу учащихся, а самостоятельную работу

рассматривал как главное средство развития их творческих сил и способностей в обучении математике.

Основные исследования отечественных учёных в области проблемы СР учащихся в 60-90-е гг. XX века ведутся по следующим направлениям:

- сущность, процесс и структура, классификация видов и форм СР (В.Н. Бессонова, М.Хайдаров и др.) [3];
- преемственность в обучении и подготовленность к СР (Ю.К. Бабанский, М.Джумаев и др.) [2];
- классификация умений, необходимых для СР (Е.Н. Кабанова-Меллер, ж. Икромова и др.) [7];
- условия организации и способы повышения эффективности СР (СИ. Архангельский, Э.Э.Жумаев и др.) [1].
- Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание в современной школе:
 - превращение школы Знания в школу Воспитания;
 - постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы;
 - гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих ценностей;
 - развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности;
 - выявление развитие и поддержка одаренных детей;
 - возрождение национальных культурных традиций;
 - воспитание патриота своей Родины;
 - воспитание физически и психически здоровой личности в рамках валеологизации системы образования и воспитания;
 - сочетание индивидуального и коллективного воспитания;
 - постановка трудной цели.
- Исходя из поставленной цели, концепция развития воспитательной системы складывается из определенного набора последовательно реализуемых программ, каждая из которых отвечает за определенное направление воспитательной работы.
- Проектирование системы воспитания осуществляется посредством использования следующих воспитательно-педагогических технологий:
 - технология организации и проведения группового воспитательного дела

- Цель - формирование относительно устойчивых отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам. Реализовывалась через проведение внеклассных мероприятий (общешкольных, мероприятий по классам);

- технология здоровье сберегающая

- Цель - сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение навыкам сохранения его. Реализовывалась посредством проведения Дней здоровья, общешкольных соревнований, акций, посвященных пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ, алкоголизации, табакокурения, суицидального поведения, распространения ВИЧ;

- физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ)

- Цель - физическое развитие занимающихся (закаливание, тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от физически немогущего). Реализовывалась на уроках физической культуры и в работе спортивных секций.

- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ)

- Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. Реализовывалось через обустройство пришкольной территории, озеленение классов, рекреаций, участие в природоохранных мероприятиях, экологических конкурсах;

- технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ)

- Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивалась изучением курса ОБЖ.

- технология проектного обучения

- Цель - самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных источников, развитие умения ими пользоваться, приобретение коммуникативных навыков, развитие исследовательских умений и системного мышления. Реализовывалась посредством проведения ролевых игр, общешкольных акций.

- информационно-коммуникационная технология (ИКТ)

- Цель - формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей учащихся, подготовка личности «информированного общества», формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.

- ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Реализуется на уроках информатики и ИКТ, во внеурочной деятельности, в самостоятельной проектной деятельности учащихся.

- технология обучения

- Цель - учет индивидуальных особенностей учащихся в такой форме, когда они группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения.

Реализуется в работе кружков, спортивных секций, внеурочной деятельности.

- технология социального проектирования (социального воспитания учащихся)

- Цель – создание условий для социальных проб личности.

- технология личностно ориентированного воспитания и обучения

- Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности с учетом индивидуальных особенностей, интересов и способностей. Личностно ориентированный подход - это методологическая позиция в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности[10].

Результаты. Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Она является одной из форм учебного процесса, его существенной составной частью.

Исследование ученых – педагогов и психологов позволяет условно выделить четыре уровня самостоятельной продуктивной деятельности студентов, соответствующие их учебным возможностям:

1. Копирующие действия по заданному образцу. Идентификация объектов и явлений, их узнавание путем сравнения с известным образом. На этом уровне происходит подготовка к самостоятельной деятельности.

2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о различных свойствах изучаемого объекта, в основном не выходящая за пределы уровня памяти, но предполагающая решение более сложных но типовых задач.

3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения приобретенных знаний для решения задач выходящих за пределы известного образца.

4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач в совершенно новых ситуациях.

Я считаю что любая самостоятельная работа, на любом уровне самостоятельности имеет конкретную цель. Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям студента, степень сложности, удовлетворять принципу постепенного перехода с одного уровня самостоятельности на другой. Главной целью самостоятельной работы является не только закрепление, расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное изучение и усвоение нового материала без посторонней помощи.

Многие студенты испытывают большие затруднения, связанные с отсутствием навыков анализа, конспектирование, работы с первоисточниками, умения чётко и ясно излагать свои мысли, планировать своё время, учитывать индивидуальные особенности своей умственной деятельности.

Преподаватели отделения создают учебно-методические комплексы (УМК) по отдельным дисциплинам – педагогическая помощь студентам в самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Поскольку самостоятельная работа – важнейшая форма учебного процесса, преподаватели акцентируют внимание студентов на ее непосредственном влиянии на формирование таких параметров квалификационной характеристики, как мобильность, умение прогнозировать ситуацию и активно влиять на нее, чтобы студенты видели положительные результаты своего труда и чтобы успех в обучении способствовал трансформации опосредованного обучения в интерес непосредственный. Формированию такой мотивации способствует искренняя заинтересованность преподавателей в успехе студентов.

Руководство самостоятельной работой студентов со стороны преподавателя должно постепенно переходить в самоуправление и самоорганизацию студента как субъекта обучения.

Одной из форм самостоятельной работы студентов является курсовое проектирование. Для эффективной и полноценной самостоятельной работы необходимо, чтобы студенты проявляли активность, интеллектуальную инициативу, то есть пытались находить оригинальные нестандартные подходы к деятельности.

Перспективным этапом реализации самостоятельной работы является производственный практикум. Преподаватель при этом выступает в роли консультанта и осуществляет контроль деятельности студента.

Чтобы стимулировать и постоянно поддерживать у студентов интерес к получению новых знаний, нужно больше обращать внимание на обучение их системе самообразования.

Студенты должны овладеть основными и отдельными конкретными составляющими элементами труда учителя: работать с научной, методической и учебной литературой; излагать учебный материал, составлять систему дифференцированных упражнений и управлять ею в процессе решения задачи; использовать приемы постановки вопроса, формулировать организующие и управляющие вопросы, а также варианты одного и того же вопроса; быстро и адекватно реагировать на возникшую учебную ситуацию; уметь контролировать и оценивать знания и т.д.

Самостоятельная работа студентов – деятельность их в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов, с воспринимаемой информацией, принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов;
- в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студента.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом её конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жёсткой алгоритмической схеме с использованием приёмов скорописи, скорочтения и т.п. до самостоятельной творческой. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, методических пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры и её применению; выполнение отдельных учебных заданий

и целостной работы по специальности на образцах литературы и техники без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя[11].

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, семинаров, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определённой информации. Постановку цели и планирование самостоятельной работы студенту определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе её воспроизведения.

Самостоятельная работа студентов проявляется и во внеаудиторное время, когда студенты повторяют учебный материал и углубляют свои теоретические знания с помощью специальной литературы или компьютерных обучающих устройств.

Правильно организованная самостоятельная работа обучающихся имеет огромное образовательное и воспитательное значение. Она является определяющим условием в достижении высоких результатов в обучении, в формировании нравственных качеств; служит главным путем превращения полученных знаний в убеждения и навыки, выступает важным фактором в развитии умения учиться, заниматься самообразованием и, стало быть, является как средством, так и целью обучения.

Необходимо отметить, что долгое время проблема СР решалась только в отношении к процессу обучения в школе. Применительно к учебному процессу вуза она начала решаться гораздо позже.

Начиная с 1970-х годов, различные аспекты организации и проведения СРС активно обсуждаются на конференциях разных факультетах вузов страны и излагаются в сборниках научных трудов.

Во многих исследованиях СРС рассматривается в плане её интенсификации, которая предполагает не только усиление деятельности преподавателя по повышению активности студентов, но и решение всего круга вопросов, касающихся повышения качества и эффективности внеаудиторной работы.

Расширение управляемой учебной самостоятельности студентов, основанной на СР в свободное от официальных занятий время, главная тенденция в развитии дидактического процесса в высшей школе крупнейших зарубежных стран [4].

В США, Германии, Англии, Франции, Австрии, Японии действуют целые государственные структуры, разрабатывающие глобальные планы и программы саморазвития учащихся. В этих странах особое внимание обращается на оказание студентам целенаправленной помощи в саморазвитии, познании своих индивидуальных особенностей,

преодолении возникающих в процессе обучения трудностей, в выборе оптимального плана обучения.

Для западных школ в 20 - 30-е гг. XX в. характерны дидактические концепции «реформаторской педагогики» (В. Лай, А. Бине, Д. Дьюи и др.). Педагоги этого периода считают, что правильнее было бы создать «школу действия» вместо «школы учёбы». Ученик сам должен быть активным участником своего обучения. Представители новых идей (Ж. Демени, Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер) призывают исходить из интересов самих учащихся и всячески поощрять их самостоятельность. В настоящее время эти идеи реформаторской педагогики применены на практике в современной школе Запада.

Одними из ведущих принципов педагогики учёные называют индивидуализацию обучения и развитие творческой активности и самостоятельности учащихся. Последний рассматривается педагогами разных стран по-разному. Д. Дьюи в произведении «Школа и общество» отмечает, что всё обучение должно вестись путём самостоятельного решения учащимся проблем и пробуждать его пытливость.

Педагоги-экзистенциалисты из США, Франции, Великобритании и Германии рассматривают принцип самостоятельности под несколько другим углом зрения. По их мнению, необходимо индивидуализировать обучение, понимая это как предоставление каждому возможности идти своим путём и получать образование в меру «отпущенных ему способностей». В последнее время эта концепция теоретически обосновывает много новых проектов в области обучения.

Для обеспечения адекватности понимания нашего исследования целесообразно рассмотреть эволюцию понятий ТР, а также определить исходные позиции и содержание терминов, которыми мы будем оперировать в дальнейшем.

В современной философской, психологической, дидактической и методической литературе рассматриваются различные аспекты ТР учащихся и студентов. Однако в решении некоторых вопросов наблюдаются определённые трудности. Так, например, отсутствует единая трактовка понятия «творческая работа».

На наш взгляд это определение тоже относится к традиционному обучению, так как оно предполагает определяющую роль в организации этой деятельности преподавателя. В системе же развивающего обучения ТР должна предполагать возможность руководства книгой, общения с сокурсниками, а при возможности со специалистами - в нашем случае живописцами. Учебно-творческая работа, выполняемая студентом, не лишается статуса самостоятельности оттого, что автор проконсультируется у своего руководителя, побеседует с друзьями, то есть примет участие в целесообразном общении, которое не только в творческом, но и в учебном процессе является

креативным.

Учитывая всё это, в настоящем исследовании под ТР понимается образовательный процесс, направленный на развитие способностей студентов сознательно ставить перед собой те или иные цели, задачи, планировать свою учебно-творческую деятельность, осуществлять её и объективно оценивать.

В нашем понимании понятие «творческая работа» имеет двоякий смысл. С одной стороны, ТР - это работа, которую, студент выполняет самостоятельно, это объект его деятельности. Она предлагается студенту преподавателем или программой творческой работы.

С другой стороны, ТР - это форма проявления соответствующей деятельности мышления, памяти, творческого воображения, фантазии при выполнении студентом учебно-творческого задания, которое, в конечном счёте, приводит его к получению нового, ранее неизвестного ему знания или к углублению и расширению области применения уже полученных знаний. И в том и в другом случае ТР способствует развитию интеллектуальных и творческих сил студента.

Поскольку самостоятельность имеется в любом учебном процессе: студенты сами слушают объяснения преподавателя, сами наблюдают натуру, сами пишут этюды, это тоже есть ТР, то специально отметим, что в дальнейшем мы будем вести речь о внеаудиторной или домашней ТРС.

В настоящее время наиболее распространено представление, что творческая деятельность включает мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой и рефлексивный компоненты.

Мотивирующими факторами являются личные качества студентов: любознательность и творческий интерес, эмоциональность, увлечённость, стремление к творческим достижениям, стремление к лидерству, чувство долга и ответственности, личная значимость творческой деятельности, стремление к самообразованию и к самовоспитанию творческих способностей.

Степень развития этих качеств характеризует мотивационно - творческую активность и самостоятельность студентов.

Кроме того, для эффективной ТР необходимо развивать в студентах способности к самоуправлению: целеустремлённость, способность к планированию и рациональному использованию времени, прилежание, самоконтроль и самооценку способностей и достижений.

Хотя названные мотивы не исчерпывают их многообразия, они сильнее других стимулируют познавательную и творческую активность и самостоятельность студентов, будят у них желание работать, совершенствовать свои знания и умения.

Самоорганизация и самоконтроль, то есть сознательная работа над собой в целях

совершенствования своего мастерства, играют особенную роль. Важнейшими составляющими самоорганизации являются ответственное отношение к делу, высокая заинтересованность в избранной специальности, развитое самосознание, творческое мышление.

Выводы. Основой ТР является связь «цель - средство - контроль». Её успешность определяется способностью студента регулировать свои действия сознаваемой целью. Эти действия, направленные на приобретение знаний, умений и навыков вызывают в поведении студента определенный процесс, мотивированный той или иной потребностью, выступающей одновременно и как побуждение, и как цель.

Таким образом, ТРС по предмету, как и всякая другая деятельность, имеет следующую структуру: мотив, исполнение и контроль. В обобщённом виде в структуре ТРС можно выделить:

- 1) содержательную сторону (знания, выраженные в понятиях или образах восприятий и представлений);
- 2) оперативную сторону (разнообразные действия, оперирование умениями, способами и приёмами);
- 3) результативную сторону (новые знания, навыки, способы решений; новый зрительный опыт, идеи, взгляды, способности и качества личности).

Все они взаимосвязаны и должны быть учтены в процессе организации и выполнения ТРС.

При выполнении ТР студент свои действия и их последовательность соотносит с требованиями задачи и сознательно управляет своей деятельностью. Процесс выполнения ТРС осуществляется в следующем порядке:

- 1) выделение цели и задач (предвосхищение конечного результата и определение общих условий его достижения);
- 2) решение задачи (выбор и применение в нужной последовательности адекватных способов действий ведущих к решению задачи, определение необходимых средств для их выполнения);
- 3) самоконтроль (осмысление осуществлённой работы: решается ли поставленная задача найденными и применёнными способами, или необходима их коррекция).

Внешней формой ТР является задание. Внутренним содержанием - учебная или творческая задача, предлагаемая студенту на конкретном этапе обучения. «Сущность самостоятельных работ определяется особенностями познавательных задач, воплощенных в конкретное содержание типов и видов творческой работы» [1, с. 151].

Студент мобилизует ранее усвоенные знания накопленный опыт деятельности в

соответствии с задачей нового упражнения.

Отсутствие чётко сформулированной задачи в ТР, что, зачастую встречается в современной практике обучения, приводит к тому, что сам процесс её выполнения остаётся в лучшем случае нейтральным по отношению к характеру творческой деятельности студентов.

Так, сколько работ студент самостоятельно ни выполняет, процесс его интеллектуального и творческого развития в ходе выполнения этой работы протекает либо по принципу «проб и ошибок», либо по установившейся заранее шаблонной, привычной схеме: выполняется определенное число однотипных работ для просмотра (по словам студентов, «для количества»).

Оба этих пути крайне малоэффективны.

Усвоение учебного материала, как свидетельствуют многочисленные психологические исследования и данные нашей экспериментальной работы, происходит наиболее результативно при включении его в структуру творческой учебной деятельности студентов в виде взаимосвязанных учебных задач.

Более разносторонний подход к решению проблемы классификации ТР использован в работе А.В. Усовой [2]. В отличие от предыдущих авторов, она не исключает возможность классифицировать виды ТР по различным признакам. Необходимо только, чтобы выбранный признак был наиболее важным при решении той или иной педагогической задачи. Так, например, автор предлагает классифицировать ТР по основной дидактической цели.

Положив в основу классификации этот признак подразделяем на пять групп: приобретение новых знаний и овладение умениями самостоятельно приобретать знания; закрепление и уточнение знаний; выработка умения применять знания в решении учебных и практических задач; формирование умений и навыков практического характера; формирование умений творческого характера, умения применять знания в решении учебных и практических задач. Каждая группа включает в себя несколько видов ТР. Взаимосвязь между группами объясняется тем, что одни и те же виды работ могут быть использованы для решения различных дидактических задач.

Приведённый обзор различных направлений и подходов в решении проблем определения и классификации ТР доказывает, что эти проблемы привлекали и продолжают привлекать внимание методистов и дидактов.

СРС является обязательным компонентом учебной деятельности, следовательно, нуждается в тщательной методической проработке и рекомендациях по её организации на факультетах и кафедрах. Анализ методической литературы показал, что проблемы самостоятельной деятельности разработаны в теоретическом плане довольно глубоко. Однако специфика вузов различна, поэтому одинаковых решений для всех найти нельзя.

Ранее я описала некоторые методы восприятия информации студентами. И я согласна с теми методами, которые требуют того, чтобы помимо лекций и учебников, студент уделял внимание ещё и специальной литературе, электронной библиотеке и т.д. Я считаю, что студент наиболее полно и глубоко воспринимает лишь ту информацию, которую он сам в процессе своей деятельности использовал и совершенствовал, и никто не заставит его воспринимать и обрабатывать её, если он сам этого не захочет.

Один из важнейших принципов современного университетского образования — умения самостоятельно «научиться учиться».

Разработать для каждого курса программы самостоятельной работы студентов и систематически контролировать её выполнение, правда, опять же в контексте обучения рисунку, но, по нашему мнению, это столь же актуально и при организации учебного процесса по другим специальным дисциплинам математического образования. В отношении изучения основ математики на физико – математическом факультете система СРС до сих пор не была предметом специального исследования и требует комплексного изучения.

REFERENCES

1. О мерах по повышению качества образования и исследований в области математики. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4708 от 07.05.2020г.
2. Архангельский С.И. учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: Учебно-методическое пособие. – М.: высшая школа, 1980.
3. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения (обшедидактический аспект) //Избранные педагогические труды. –м.: педагогика. 1989.
4. Бессонов В.Н. творческая самостоятельная работа студентов как формирование профессиональных умений: Автореф. Дис. ...канд. Пед. Наук. – Л. 1986. – 18с.
5. Виннер А. В. Как пользоваться акварелью и гуашью. – М.: Искусство, 1951.
6. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. – М., 1973.
7. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. В 3-х т, - М. 1973.
8. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981.
9. Пидкасистий П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-экспериментальное исследование. – М.: Педагогика. 1980.
10. Усова В.В. влияние системы самостоятельных работ на формирование у учащихся научных понятий: Дис. Док. Пед. Наук. – Л., 1970.
11. <http://www.26209s018.edusite.ru/p73aa1.html>
12. <https://works.doklad.ru/view/hpKtfHrz2t8.html>